

El alminar de San Juan ya puede ser visitable

Por **Jesús Cabrera** - 15 de mayo de 2021

La segunda fase de la restauración ha intervenido en el interior de la torre

La finalización de la segunda fase de restauración del alminar de la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros va a permitir que puede ser visitable en su interior. La asociación de vecinos Centro Histórico Córdoba, que **ha sido la impulsora de la restauración de este monumento**, ha anunciado que estas visitas podrían comenzar a pequeños grupos organizados dentro de unas semanas.

Alminar de San Juan. /Foto: Jesús Caparrós Alminar de San Juan. /Foto: Jesús Caparrós Alminar de San Juan. /Foto: Jesús Caparrós

Esta segunda fase de restauración, que comenzó en noviembre pasado, ha actuado en el interior del alminar para posibilitar la conservación de este monumento y legarlo a las generaciones futuras en el mejor estado posible. Para ello, **se ha procedido a la limpieza, saneamiento y consolidación de sus paramentos interiores**, así como del machón central circular en el que se apoya su escalera de caracol original, a la que se le han restituido los peldaños perdidos para asegurar la accesibilidad. El proyecto ha sido ejecutado por la empresa de restauración Antica, bajo la dirección arquitectónica de Francisco Vázquez Teja.

Estudio arqueológico del alminar

De forma paralela se ha hecho un **estudio histórico-artístico y arqueológico del espacio interior**, correlacionándolo con los datos obtenidos en el exterior durante la primera fase de restauración llevada a cabo en 2018. La dirección y estudio arqueológico ha estado a cargo del profesor de la UCO Rafael Blanco, cuya labor científica se desarrollará al amparo de un segundo convenio específico firmado con la Universidad de Córdoba.

Por último, **se elaborará una novedosa aplicación móvil y un audiovisual divulgativo con reconstrucciones tridimensionales** que permitan acceder a la evolución arquitectónica del monumento para devolver a la sociedad su aportación así como todo el conocimiento obtenido en estos trabajos.

Esta restauración ha sido posible gracias a la iniciativa de la Asociación Centro Histórico Córdoba, como coordinadora y creadora de sinergias para llegar a desarrollar este proyecto, **la confianza y aportación de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón**, como titular de la Torre-Alminar, y se han adherido también la Diócesis de Córdoba y **el Ayuntamiento, que ha aportado 50.000 euros**, apostando por el patrimonio y por los proyectos de colaboración público-privada. Así mismo, la Universidad de Córdoba ha prestado también su colaboración a través de la Cátedra de Arqueología, a fin de que el proyecto arqueológico se desarrolle a través de ella, con el mayor rigor, respeto y conocimiento posible.

Jesús Cabrera